

BUDJET XARAJATLARINING OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI

Tilabov Nasrulla Tashmurotovich

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
moliya va moliyaviy
texnologiyalar kafedrasi
dotsenti*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: nasrullatilabov@gmail.com

ORCID 0000-0002-4412-4019

Olimov Parvezjon Asrorovich

magistraturant

O'zbekiston respublikasi

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik

oliy maktabi

E-mail: parvezjonolimov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada davlat byudjeti xarajatlarini optimallashtirishning asosiy yo'nalishlari va ularni amalga oshirishning dolzarb muammolari tahlil qilingan. Byudjet jarayonlarining shaffofligini oshirish, xarajatlarni qisqartirish va samarali yo'naltirish, ijtimoiy sohalarga ajratilayotgan mablag'larni optimallashtirish, soliq tizimini takomillashtirish va byudjet nazoratini kuchaytirish kabi muhim jihatlar ko'rib chiqilgan.

Davlat xarajatlarining samarali boshqarilishi, byudjet mablag'larini maqsadli va samarali taqsimlash, iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlarni hisobga olish hamda korruptsiyani kamaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, byudjet jarayoni, byudjeti resurslari, budjet xarajatlari, xarajatlarini optimallashtirish, moliyaviy siyosat, soliq tizimi, byudjet nazorati

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Тилабов Насрулла Ташмуратович

кандидат экономических наук

доцент кафедры

финансов и финансовых

технологий

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: nasrullatilabov@gmail.com

ORCID 0000-0002-4412-4019

Алимов Парвезджан Асрорович

магистрант

*Высшая школа бизнеса и
предпринимательства
при Кабинете Министров
Республики Узбекистан*

E-mail: parvezjonolimov@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются основные направления оптимизации расходов государственного бюджета и актуальные проблемы их реализации. Были рассмотрены такие важные аспекты, как повышение прозрачности бюджетных процессов, сокращение и эффективное направление расходов, оптимизация средств, направляемых в социальную сферу, совершенствование налоговой системы, усиление бюджетного контроля.

Разработаны предложения по эффективному управлению государственными расходами, целевому и эффективному распределению бюджетных средств, учету экономических и социальных потребностей, снижению коррупции.

Ключевые слова: государственный бюджет, бюджетный процесс, бюджетные ресурсы, бюджетные расходы, оптимизация расходов, финансовая политика, налоговая система, бюджетный контроль.

IMPROVING THE MAIN DIRECTIONS OF BUDGET COST OPTIMIZATION

Tilabov Nasrulla Tashmurotovich

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

*Associate professor department
of finance and finance technological
Tashkent State the University
of Economics*

E-mail: nasrullatilabov@gmail.com

ORCID 0000-0002-4412-4019

Olimov Parvezjon Asrorovich

graduate student

Higher School of Business and Entrepreneurship

The Cabinet of ministers

Republic of Uzbekistan

E-mail: parvezjonolimov@gmail.com

Abstract. The article analyzes the main directions of optimizing state budget expenditures and current problems of their implementation. Important aspects such as increasing the transparency of budget processes, reducing and effectively directing expenditures, optimizing funds allocated to social sectors, improving the tax system and strengthening budget control are considered.

Proposals have been developed for effective management of state expenditures, targeted and effective distribution of budget funds, taking into account economic and social needs, and reducing corruption.

Keywords: state budget, budget process, budget resources, budget expenditures, cost optimization, financial policy, tax system, budget control.

Kirish

Barcha mamlakatlarda davlat byudjetining xarajatlarini optimallashtirish dolzarb muammolaridan biri bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, davlat byudjetining samarali ishlashini ko'rsatish va iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini saqlash uchun juda muhim hisoblanadi.

Bugungi kunda davlat xarajatlarining optimallashtirilishi, byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, qarz yukini kamaytirish, maqsadli dasturlarni to'g'ri yo'naltirish, korruptsiyani kamaytirish kabi muhim masalalar mavjud. Ushbu jarayonning dolzarbligi, mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan natijalarni olish uchun davlat resurslarining samarali boshqarilishi va ularning ijtimoiy ehtiyojlarga yo'naltirilganligiga bog'liqdir.

Bu borada O'zbekiston byudjetining xarajatlarini optimallashtirish mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb masala hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlar iqtisodiy fanlar doktori, professor., T. S. Malikov o'z tadqiqotlarida byudjet-soliq siyosatiga to'xtab o'tadi. Olimning fikricha, “Eng umumiy va sodda tarzda byudjet-soliq siyosati, bir tomondan, byudjet daromadlarini (oqilona) shakllantirish va, ikkinchi tomondan, byudjet xarajatlarini (samarali) sarflash bilan bog'liq. Aslida byudjet siyosati, tom ma'noda, o'z ichiga soliq siyosatini ham qamrab oladi. Biroq amaliyotda, ko'pchilik hollarda, byudjet daromadlarini shakllantirishga qaratilgan siyosatni, odatda, soliq siyosati va byudjet xarajatlarini sarflashga qaratilgan siyosatni esa byudjet siyosati deb yuritiladi. Shu ma'noda byudjet-soliq siyosatini shartli ravishda bir-biridan va nisbiy jihatdan mustaqil bo'lgan byudjet va soliq siyosat-

larining majmui sifatida ham e'tirof etish mumkin.

Byudjet siyosati doirasidagi dolzarb muammolarning barchasi, beixtiyor, byudjet defitsitiga borib taqaladi. Birgina uning darajasiga qarab turib, byudjet siyosatining ahvoriga makrodarajada baho berish mumkin” [1].

Breg S. o'z tadqiqotida shunday deydi “Ifodali qilib aytilganda, byudjet siyosati oqqush singari ko'kka tomon parvoz qilayotganda, soliq siyosati cho'rtanbaliq kabi dengiz tomon yoki qisqichbaqaga o'xshab quruqlik sari yo'l olmog'i kerak emas. Aks holda, arava o'rnidan qo'zg'almaganidek, byudjet-soliq siyosatining samara-dor (natijali)ligi ham pastligicha yoki “0”ga tengligicha qolaveradi” [2].

Byudjet-soliq siyosati to'g'ri va oqilona yurgizilsa, bir so'mlik mablag'ni sarflab, ba'zi hollarda, o'n so'mlik samarani kutsa bo'ladi. Aksincha bo'lganda esa, milliard-milliard so'mlik mablag'lar samarasiz, “qumga suv singib ketgandek” g'oyib bo'lishi mumkin.

Soros Dj. bu masalaga shunday fikr bildiradi: “Byudjet siyosatidan absolyut mustaqil bo'lgan hamda unga bevosita bog'liq bo'lmagan holda ishlab chiqilgan soliq siyosati mavjud emas va aksincha. Navbatdagi moliya yilida soliq siyosatining asosiy yo'nalishlari va unda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi bir o'zgarishlar, boshqa ba'zi bir sabablar bilan bir qatorda, oxir oqibatda, o'sha yilga daxldor bo'lgan byudjet xarajatlari ko'laminig qanday ekanligiga borib taqaladi. O'z navbatida, shu yildagi byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlarini va unda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim o'zgarishlarni asosan, shak-shubhasiz, byudjet daromadlari hajmi (miqdori)ning qanday ekanligi belgilab beradi. Shu ma'noda byudjet siyosatisiz soliq siyosatini va aksincha, soliq siyosatisiz byudjet siyosatini to'g'ri tasavvur etib bo'lmaydi. Ular ikkalasining o'zaro mushtarakligi, bir-birini taqozo etishi va vobastaligi byudjet-soliq siyosatining yagonaligidan darakdir” [3].

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda ham, aksariyat mamlakatlarda bo'lgani kabi, davlat byudjeti ham davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan elementlar orasida muhim o'rin tutadi. Ushbu ta'sir ijtimoiy takror ishlab chiqarish tizimini isloh qilishda, milliy iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishni tashkil etishda namoyon bo'ladi, buning natijasida ilmiy-texnik taraqqiyot ham ta'sir qiladi. Bundan tashqari, byudjet orqali byudjet mablag'lari O'zbekiston Respublikasining byudjet siyosatida belgilangan maqsad va vazifalarga muvofiq maxsus belgilangan hududlarga ajratiladi va hozirga kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa budget-soliq siyosatida muhim qarorlardan biri 2024 yil 27 dekabr kuni Prezidentning tadbirkorlar bilan o'tkazgan uchrashuvi ana shunday muloqotlardan biri bo'lgandi. Unda tadbirkorlar sohaga bo'lgan qarashlarini ochiq bayon qilib, takliflarini bildirishdi. Quvonarlisi, avvallariday imtiyoz emas, barcha uchun teng sharoitga doir takliflar yangradi. Ko'tarilgan masalalarni atroflicha o'rganish natijasida 27 dekabr kuni "Tadbirkorlar uchun teng sharoitlar va adolatli raqobat muhitini ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-229-sonli farmon imzolandi [4].

Bu farmon raqobat muhitini sog'lomlashtirish, tadbirkorlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish va ularning ish faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga asos bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar bilan muloqot orqali davlat va xususiy sektor o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan bunday ishlar kelgusida tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Bu borada davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va byudjet intizomini yanada mustahkamlash, soliq-byudjet tizimining shaffofligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish, Davlat byudjetini o'rta muddatli davr uchun rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etish yuzasidan aniq chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Bu borada davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va budget intizomini yanada mustahkamlash, soliq-budget tizimining shaffofligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish, Davlat budjetini o'rta muddatli davr uchun rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etish ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2020-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasi davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2020 yil 24 avgustdagi 506-sonli qarori [5] qabul qilindi.

Ushbu qarorni qabul qilinishini ahamiyati juda ham muhim bo'lib, O'zbekiston Respublikasida davlatning strategik maqsadlariga erishish uchun yo'naltirilgan islohotlarni davlat moliyasini boshqarishni takomillashtirishga asoslangan holda amalga oshirish uchun eng asosiy xujjat bo'lib xizmat qildi.

Mazkur qarorning asosiy maqsadi davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va budget intizomini yanada mustahkamlash, soliq-budget tizimining shaffofligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish, davlat budjetini o'rta muddatli davr uchun rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etishga qaratildi.

Shuningdek, bu borada 2025-2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasi davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi loyihasining muhokamasi ham bo‘lib o‘tdi va Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi ekspertlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Hisob palatasi vakillari, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda tegishli vazirlik va idoralar xodimlari tomonidan ko‘rib chiqildi.

Mamlakatimiz byudjeti daromadlar va xarajatlar kabi o'zaro bog'liq ikkita komponentni o'z ichiga oladi. Respublika byudjet daromatlari – bu davlat qonunchiligiga muvofiq byudjetga bepul va qaytarib bo'lmaydigan asosda kiradigan iqtisodiy resurslar. Respublika byudjet xarajatlari davlat organlari tomonidan ularga Yuklangan funktsiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy resurslarni nazarda tutadi.

Respublika byudjet xarajatlari – bu davlat uchun belgilangan barcha maqsad va vazifalarni moliyaviy rag'batlantirishni tashkil qilish uchun Respublika byudjet tomonidan shakllantiriladigan va qayta taqsimlanadigan moliyaviy resurslar miqdoridir.

Respublika byudjetning barcha turdagi xarajatlari belgilangan iqtisodiy davr uchun tuzilgan davlat faoliyati uchun umumiy xarajatlarni ta'minlash uchun undan olinadigan moliyaviy resurslarni o'z ichiga oladi. Respublika byudjet xarajatlari davlat ehtiyojlari bilan belgilanadigan maqsadlar uchun milliy daromadni to'plash va shakllantirish natijasida yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarning namoyon bo'lishiga asoslanadi.

1-jadval.

**2025 йил учун Ўзбекистон Республикаси консолидациялашган
бюджетининг жамланма параметрлари
хамда 2026-2027 йилларга бюджет мўлжаллари***

Т/р	Кўрсаткичлар	2025 йил учун прогноз	Бюджет мўлжаллари:	
			2026 йил	2027 йил
I.	Консолидациялашган бюджет даромадлари	430 989,9	496 453,9	564 993,0
1.	Давлат бюджети даромадлари	308 546,9	353 767,3	406 065,5
2.	Давлат мақсадли жамғармалари даромадлари*	66 440,8	81 759,1	94 099,7
3.	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасига тушумлар	22 249,4	24 474,3	26 187,5
4.	Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига тушумлар	33 752,9	36 453,1	38 640,3
II.	Консолидациялашган бюджет харажатлари	480 496,5	552 013,2	629 149,7
1.	Давлат бюджети харажатлари*	290 417,5	343 569,0	400 183,9
2.	Давлат мақсадли жамғармалари харажатлари	117 192,0	129 491,8	143 270,5
3.	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва	20 293,7	21 474,3	22 887,5

	таракқиёт жамғармаси маблағларининг сарфланиши			
4.	Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағларининг сарфланиши	33 752,9	36 453,1	38 640,3
5.	Ташқи қарз ҳисобидан давлат дастурларига харажатлар	18 840,4	21 025,0	24 167,5
III.	Давлат мақсадли жамғармаларига трансфертлар	54 362,6	52 152,6	53 566,4
IV.	Давлат бюджетига трансфертлар	10 480,0	10 400,0	10 400,0
V.	Консолидациялашган бюджет сальдоси (<i>профицит +, дефицит -</i>)	-49 506,5	-55 559,3	-64 156,8
VI.	Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари сальдоси (<i>профицит +, дефицит -</i>)	-32 621,8	-37 534,3	-43 289,3
VII.	Давлат қарзларини сўндириш	46 083,9	50 013,7	58 264,2

* O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 24 dekabr "2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-1011-sonli Qonuni materallari asosida tayyorlangan.

Jadvaldan ko'rinib to'ribdiki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025-yilgi davlat budjeti to'g'risidagi qonunni imzoladi. YIM 6% o'sishi, inflyatsiya 7–8% gacha pasayishi kutilmoqda. Konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligi chegarasi YIMga nisbatan 4% dan 3% gacha (49,3 trln so'm) tushirildi, tashqi qarz limiti 5,5 mlrd dollargacha oshirildi.

Sanoatning o'sish sur'atlari 6,1 foiz bo'lishi kutilmoqda, xizmat ko'rsatish sohasi – 14,5 foiz, qishloq xo'jaligi – 4,1 foiz, qurilish – 14,2 foiz. Avvalroq bu ko'rsatkichlarga “har bir sohada tarkibiy o'zgarishlarni sifatli davom ettirish” orqali erishish kutilayotgani ta'kidlangan edi.

2025-yilda inflyatsiyani 7–8 foizga (loyihada 7 foizga), 2026-yilda 5–6 foizga, 2027-yilda 5 foizga tushirish rejalashtirilgan. Avvalroq Markaziy bank 2025-yilning ikkinchi yarmidan 5 foizlik inflyatsiya ko'rsatkichiga erishishni 2026-yilning ikkinchi yarmiga ko'chirgandi.

Konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligi 2025-yilda YIMning 3 foizini (bu yilgi 4 foiz o'rniga) tashkil etishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, davlat qarzi YIMga nisbatan 60 foiz makroiqtisodiy xavfsiz darajadan, o'rta muddatli istiqbolda esa YIMga nisbatan 50 foizdan oshmasligini ta'minlash bo'yicha barcha choralar ko'riladi.

Davlat qarzi 45 milliard dollarga (YIMga nisbatan 36,4 foiz), 2027-yilda esa 55,9 milliard dollarga (YIMga nisbatan 36,7 foiz) oshishi kutilmoqda.

Xarajatlar 480,3 trln so'm miqdorida prognoz qilinmoqda (498,3 trln so'm edi).

Budjet daromadlari 308,5 trillion so'm (330,6 trillion), xarajatlari esa 290,4 trillion so'm bo'lishi kutilmoqda (323,8 trillion so'm).

Yangi yilda 78 tuman o‘zini o‘zi moliyalashtirishga o‘tkaziladi – buning uchun yig‘ilgan soliqlarning ko‘proq qismi tumanlarda qoldiriladi. Hozircha 71 tuman davlat budjetidan transfertlar olishda davom etmoqda.

2030-yilga borib O‘zbekiston iqtisodiyoti hajmini 200 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan, bu avvalroq prognoz qilingan 160 milliard dollardan ko‘p.

Shu jihatdan, bugungi kunga kelib Respublika byudjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligini oshirish muhim harakat drayverlardan biri hisoblanadi. Respublika byudjet xarajatlarini optimallashtirishdan maqsad iqtisodiy o‘shish uchun sharoitlar yaratishdir.

Yaqin kelajakda Respublika byudjet xarajatlarini optimallashtirish byudjet siyosati faoliyati orqali amalga oshirilishi ko‘chaytirish kerak. Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq davlat iqtisodiy resurslarini boshqarishda asosiy maqsad ulardan samarali va oqilona foydalanishdir, bu O'zbekiston Respublikasi aholisining hayot sifatini yaxshilashga va boshqa ijtimoiy-moliyaviy tadbirlarni amalga oshirishga yordam beradigan islohot hisoblanadi.

2-jadval.

2025-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi budjetidan ajratiladigan tartibga soluvchi budjetlararo transfertlar miqdori (mlrd so‘m)*

T/р	Худудлар номи	Сумма	<i>шундан акциз солиги бўйича тушумлар ҳисобидан ажратиладиган маблағлар*</i>
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	2 223,0	171,8
2.	Андижон вилояти	2 180,0	292,0
3.	Бухоро вилояти	693,8	175,5
4.	Жиззах вилояти	1 103,1	129,8
5.	Қашқадарё вилояти	974,3	306,5
6.	Навобий вилояти	92,5	92,5
7.	Наманган вилояти	2 228,4	263,9
8.	Самарқанд вилояти	2 093,3	362,3
9.	Сурхондарё вилояти	2 062,3	247,9
10.	Сирдарё вилояти	812,1	78,6
11.	Тошкент вилояти	262,6	262,6
12.	Фарғона вилояти	2 143,8	349,5
13.	Хоразм вилояти	1 330,8	171,3
14.	Тошкент шаҳри	262,2	262,2
	Жами	18 462,2	3 166,4

* O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 24 dekabr "2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-1011-sonli Qonuni materallari asosida tayyorlangan

Jadvaldan ko'rinib to'ribdiki, 2025-yilda O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti xarajatlarini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlarida biri mahalliy davlat hokimiyati organlarining tashabbusiga ko'ra amalga oshiriladigan qo'shimcha tadbirlarni moliyalashtirish faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi budjetining, viloyatlar va Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlarining qo'shimcha manbalari hisobidan amalga oshiriladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, respublika byudjetning iqtisodiy resurslarini sarflash samaradorligini o'rganish rejalashtirish davrida haqiqiy byudjet xarajatlarining prognoz ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqligini hisobga olishni nazarda tutadi. Ushbu turdagi tahlilni o'tkazishda kutilayotgan ko'rsatkichlarni xarajatlarning alohida turlari bo'yicha haqiqatda bajarilgan ko'rsatkichlar bilan taqqoslash oqilona bo'ladi. Bunday holda, barcha byudjet xarajatlari, istisnosiz, xarajatlarga, shuningdek hajm xususiyatlariga ko'ra guruhlanadi.

Bundan tashqari, bunday tadqiqotlarni amalga oshirish uchun mustaqil shaxslarni, xususan, turli mutaxassislarni, shuningdek, nodavlat ilmiy muassasalarni jalb qilish kerak.

Davlat xizmatlari samaradorligini oshirish eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida Respublika byudjet xarajatlarini optimallashtirishni o'z ichiga oladi.

Shunga qaramay, kelajakda hududiy va mahalliy byudjetlarning mustaqilligini oshirishni davom ettirish muhimdir. Buning uchun ularning foyda manbalarini, shuningdek Qonunchilik sohasidagi majburiyatlarni sarflash oqilona davom ettirish kerak. Bundan tashqari, ushbu yo'nalishda rivojlanish kontsepsiyasini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining ta'xis sub'ektlari byudjetlari doirasida byudjetlararo o'tkazmalar tarkibini takomillashtirish zarur.

Subsidiyalarga kelsak, ulardan foydalanish faqat O'zbekiston Respublikasi sub'ektlarining loyihalariga muvofiq amalga oshiriladi va ularni amalga oshirish tartibi davlat loyihalari bilan tartibga solinishi kerak. Bugungi kunga qadar ushbu kontsepsiya qonun hujjatlariga muvofiq dasturiy maqsadli usulni qo'llab-quvvatlash bilan birga davlatimizda shakllanmoqda. Kontsepsiyaning joriy etilishi iqtisodiy mustaqillikni oshirishga imkon beradi va natijada davlat hokimiyati ijro etuvchi organlarining belgilangan xususiyatlar va vazifalarni bajarish uchun javobgarligi belgilanishidir.

O'zbekiston Respublikasining butun moliya tizimining eng muhim elementi Respublika byudjetidir. Respublika byudjet ta'lim shakli va davlatning moliyaviy resurslarini sarflash sifatida belgilanishi mumkin.

Bundan tashqari, davlat mahsuloti va milliy daromadni qayta taqsimlash Respublika byudjet orqali amalga oshiriladi.

Shuni alohida takidlash mumkinki, Respublika byudjet, boshqa darajadagi byudjet kabi, daromad va xarajatlar qismlaridan iboratki, daromadlar davlat organlariga yuklatilgan funktsiyalarni bajarish uchun moliyaviy bazani aks ettiradi. Xarajatlar qismi bu funktsiyalarni ta'minlash uchun ajratilgan moliyaviy

resurslardir. Respublika byudjet xarajatlari O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanishi uchun muhimdir, chunki ular boshqaruvning turli jihatlariga, ilg'or ilmiy yutuqlarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga joriy etishga ta'sir qiladi.

Shuningdek, davlat mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, ijtimoiy takror ishlab chiqarishda ishtirok etish va iqtisodiyot samaradorligini oshirish orqali turli xil Respublika byudjet xarajatlarini talab qiladi. Biroq, bu holda, ularning barchasi bir xil maqsadga - davlat ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan takliflardan kelib chiqib, byudjet xarajatlarini optimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar talab etiladi, ularning asosiylari:

- eng katta samarali natijaga qaratilgan qaratilgan byudjet kontsepsiyasini joriy etishni takomillashtirish;

- davlat xizmatlarini ko'rsatish, shuningdek davlat xaridlari, byudjetlararo o'tkazmalarni taqsimlash kontsepsiyasini ham takomillashtirish;

- Respublikasi byudjetining iqtisodiy resurslarini sarflash samaradorligini tahlil qilish;

- byudjet investisiyalari darajasini oshirish.

Xulosa

Mazkur olib borilgan tadqiqotlardan ko'rinib to'ribdiki, Respublika byudjet xarajatlarini optimallashtirishda davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan byudjetni asossiz qisqartirishdan qochish kerak. Respublika byudjet xarajatlarini optimallashtirish yangi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning sababi bo'lmasligi kerak.

Ayniqsa davlatning moliyaviy resurslarini boshqarishda, budjet xarajatlarini optimallashtirish juda muhim vazifa hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, budjet xarajatlarini optimallashtirish davlat moliyasining samaradorligini oshirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va davlat xarajatlarining foydaliligi hamda adolatliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi hamda takliflar qo'yidagilardan iborat:

1. Xarajatlar tahlilini doimiy ravishda amalga oshirish bo'yicha xarajatlarni tahlil qilish va ularni samaradorligini baholash doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Shuningdek, xarajatlarni uzluksiz optimallashtirish va ularni eng samarali va muhim sohalarga yo'naltirish zarur.

2. Ochiq va shaffof budjet tuzish bo'yicha budjetni tuzish jarayonida ochiqlikni ta'minlash, shaffof va jamoatchilikka ochiq qarorlar qabul qilish davlat ishonchini oshiradi. Bu nafaqat xarajatlarni optimallashtirishga, balki davlat moliyasining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

3. O'quv va trening dasturlarini joriy etish bo'yicha moliya va iqtisodiyot sohasida mutaxassislarini o'qitish va ularning bilimlarini yangilash zarur. Bu, ayniqsa budjetni boshqarish bo'yicha mutaxassislar va davlat xizmatida ishlovchi xodimlar uchun muhim.

4. Moliya resurslarini samarali taqsimlash uchun ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish bo'yicha budjet xarajatlarini optimallashtirish borasidagi ilmiy-

tadqiqot ishlarini davom ettirish va ularni amaliyotga tatbiq etish zarur. Buning uchun iqtisodiyot, moliya va boshqaruv sohalarida yangi tadqiqotlar olib borilishi kerak.

5. Boshqaruvni modernizatsiya qilish bo'yicha budget xarajatlarini optimallashtirishda zamonaviy boshqaruv texnikalarini va metodologiyalarini joriy etish zarur. Bu davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, budget xarajatlarini optimallashtirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlashga xizmat qiladi. Buning uchun zarur bo'lgan barcha yo'nalishlar belgilab berilgan va ularni amaliyotga joriy qilish davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Malikov.T.S. Budget soliq siyosati. O`quv qo`llanma.– T.: Iqtisodiyot-Moliya. 2019. – 652 b.

2. Сидорова Е.А. Бюджетно-финансовая политика в ЕС: учебное пособие. <https://znanium.ru/catalog/document?id=5886>

3. Soros G. The alchemy of finance. N.Y., London: John Wiley Publ., 2007. 391 p. <https://archive.org/details/alchemyoffinance0000soro>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlar uchun teng sharoitlar va adolatli raqobat muhitini ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2024 yil 27 dekabr PF-229-sonli farmon. <https://t.me/uzchamber/15695>

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2020-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasi davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2020 yil 24 avgustdagi 506-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4966572>

6.7. O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 24 dekabr "2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-1011-sonli Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-7277618>

www.lex.uz - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi

www.imf.uz - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti

www.isdb.org - Islom taraqqiyot banki (Islamic Development Bank) sayti

www.worldbank.org - Jahon banki (World Bank) sayti

www.ebrd.com - Evropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) sayti